

Emanuele Tesauro nos trópicos: caminhos de uma tradução e crítica teórico-histórica em organização do conhecimento

Gustavo Silva Saldanha¹, Tatiana de Almeida² y Maria Helena Teixeira da Silva³

¹ ORCID [0000-0002-7679-8552](https://orcid.org/0000-0002-7679-8552) .IBICT; UNIRIO, Rio de Janeiro, Brasil.
gustavosalदानha@ibict.br

² ORCID [0000-0002-1703-0148](https://orcid.org/0000-0002-1703-0148). UNIRIO, Rio de Janeiro, Brasil.
tatiana.almeida@unirio.br

³ ORCID [0000-0001-5330-3361](https://orcid.org/0000-0001-5330-3361). UFF PURO, Rio de Janeiro, Brasil.
maria_helena@id.uff.br

Resumen. A presente reflexão, de natureza teórica, procura compreender o percurso de estudos brasileiros sobre Emanuele Tesauro, a partir da perspectiva epistemológico-histórica e da filosofia da linguagem, levando à (necessária) experiência interpretativa de tradução do teórico. O corpus da proposta está focado no parágrafo introdutório do Índice Categórico, discurso nevrálgico que coloca Tesauro no coração da construção histórica da organização do conhecimento e, ao mesmo tempo, na vanguarda dos desafios atuais. O Índice tesauriano está presente no capítulo terceiro, *Cagioni Instrumentali delle argutezze oratorie simboliche et lapidarie*, de sua obra *Il Cannocchiale Aristotelico*, publicado em 1670, tratado essencial para a compreensão moderna da metáfora como possibilidade de compreensão do mundo através da linguagem. Tesauro considera seu trabalho como uma relação entre oratória, lapidária e simbólica, baseada nos princípios da retórica aristotélica.

Palabras clave: Emanuele Tesauro. Epistemologia histórica. Organização do conhecimento. Tradução.

Abstract. The theoretical research seeks to understand the course of Brazilian studies on Emanuele Tesauro, from the epistemological-historical perspective and the philosophy of language, leading to the (necessary) interpretative experience of translating the theoretical. The proposal's corpus is focused on the introductory paragraph of the Categorical Index, a key discourse that places Tesauro at the heart of the historical construction of the organization of knowledge and, at the same time, at the forefront of current challenges. The Thesaurian Index is present in the third chapter, *Cagioni Instrumentali delle argutezze oratorie simboliche et lapidarie*, from his work *Il Cannocchiale Aristotelico*, published in 1670, an essential treatise for the modern understanding of metaphor as a possibility of understanding the world through language. Thesaurus considers his work as a relationship between oratory, lapidary and symbolic, based on the principles of Aristotelian rhetoric.

Keywords: Emanuele Tesauo. Historical epistemology. Knowledge organization. Translation.

1 Introdução

Após uma série de estudos histórico-epistemológicos, voltados à Organização do Conhecimento (OC), que chamam a atenção para o pensamento de Emanuele Tesauo, teórico do século XVII estudioso da retórica, destaca-se a urgência de se trazer para o meio acadêmico a discussão sobre a importância da tradução, como forma de atualização, de sua obra. A presente reflexão, de natureza teórica, procura compreender o percurso de estudos brasileiros sobre Tesauo, personagem central do Seiscentos para os estudos da linguagem, desenvolvidos centralmente nos últimos anos, a partir da perspectiva epistemológico-histórica e da filosofia da linguagem, levando à (necessária) experiência interpretativa de tradução do teórico.

O corpus da proposta está focado no parágrafo introdutório do Índice Categórico, discurso nevrálgico que coloca Tesauo no coração da construção histórica da OC e, ao mesmo tempo, na vanguarda dos questionamentos e dos desafios de inovação do domínio na contemporaneidade. O Índice tesauriano está presente no capítulo terceiro, *Cagioni Instrumentali delle argutezze oratorie simboliche et lapidarie*, de sua obra *Il Cannocchiale Aristotelico*, publicado em 1670, tratado essencial para a compreensão moderna da metáfora como possibilidade de compreensão do mundo através da linguagem. Tesauo considera seu trabalho como uma relação entre oratória, lapidária e simbólica, baseada nos princípios da retórica aristotélica.

O estudo da obra e da teoria de Emanuele Tesauo na OC ainda é escasso e inicial. Dessa forma, acreditamos haver lacunas em relação aos fundamentos da OC que poderiam ser contextualmente embasadas, caso fosse facilitada a exploração dos pensamentos de Tesauo. Uma das formas capazes de possibilitar esse aprofundamento teórico e epistemológico é a tradução de sua obra, a qual se pode considerar um modo de interpretação e de atualização, já que se trata de uma obra do século XVII. Tal hermenêutica tesauriana coloca em questão os fundamentos filosóficos e aplicados da OC em questão, principalmente pela inflexão da presença do pensamento de Aristóteles como central para a contemporânea reflexão do domínio, fonte esta também nuclear em Tesauo.

De acordo com Saldanha e Silveira (2016), os resultados dos estudos tesaurianos em OC, no contexto ibero-americano e mundial, são insignificantes no tocante a sua teorização (e a relação aparentemente “curiosa” entre o sobrenome e o instrumento revolucionário das teorias sobre o “tesauo”, o instrumento e não o assunto histórico). Como exemplo, temos a ausência de uma reflexão direta e crítica sobre a teoria de Emanuele Tesauo em toda a produção do conhecimento no contexto da ISKO, até 2016.

Os estudos identificados, que abordam historicamente os preceitos de Emanuele Tesauo no âmbito da Ciência da Informação, são aqueles de Almeida & Crippa

(2009) e Monteiro & Giraldes (2008). Emanuele é apontado pelos primeiros estudiosos - Almeida & Crippa (2009) - como um notável pensador barroco, divulgador dos preceitos da metáfora. Já Monteiro & Giraldes (2008) indicam a presença de instrumento de linguagem documental, semelhante aos estudados no cerne da OC, na obra do pensador aristotélico.

De algum modo, na última década, estudiosos traçaram um panorama da importância desse autor e de suas ideias para a construção dos fundamentos histórico-epistemológicos do espaço de saberes da OC. Pelo exposto até o momento, levanta-se a proposta de traduzir as ideias de Emanuele Tesouro, como forma de incremento ao estudo crítico-histórico de sua obra. O objetivo se pauta em discutir o desenvolvimento da tradução para o português do Índice Categórico de Emanuele Tesouro, presente na obra *Luneta Aristotélica*, além de analisar a repercussão silenciosa das propostas do Índice Categórico tesauriano na OC do século XX (com foco em autores pré-determinados).

A prática da pesquisa sobre Tesouro e sua obra em OC parece imediatamente aderente, principalmente pela (co)incidência do nome entre sujeito e instrumento (linguagem documentária). Porém, não apenas a relação imediata se faz concreta, como os caminhos parecem tortuosos, dada sua recepção contemporânea praticamente restrita à linguística e à semiótica. É nesse sentido, entretanto, que o percurso de compreensão da ausência de Tesouro no campo informacional (sobretudo na OC) retoma sob uma figuração incidente mais robusta: justamente entre semiótica e linguística encontramos grandes e relevantes linhas de reflexão no domínio, contudo sem (ainda) constituir um solo seguro para os estudos tesaurianos.

2 Investigações em construção: caminhos para os estudos tesaurianos

Como primeiro passo dos estudos, no contexto da investigação da pluralidade de cenários sociopolíticos de trabalho do que chamaram organização dos saberes, Saldanha e Silveira (2016) investigam via pesquisa teórica a fundamentação retórica do trabalho de Tesouro. As tentativas iniciais estavam em compreender (e destacar) o papel dos estudos retóricos no desenvolvimento de uma OC em seus pressupostos históricos, bem como escavar hipóteses sobre a condição de apagamento do teórico do século XVII.

No plano epistemológico, Saldanha e Souza (2017) colocaram em cena o contexto histórico-teórico do pensamento de Emanuele Tesouro. O foco da pesquisa estava em compreender o desenvolvimento de um conjunto de ações intersubjetivas dedicadas à representação, à criação e à apropriação dos saberes, no escopo dos estudos da linguagem, a partir de Tesouro. O núcleo do trabalho estava o contexto barroco, fonte da teorização tesauriana. A linguagem e a crítica da linguagem na filosofia barroca abriam, na análise, fontes sensíveis para as futuras discussões da OC, como regimes, políticas e economia política da classificação. Almeida e Saldanha (2017) exploraram os potenciais metametodológicos da OC, apontando para as

relações possíveis entre os métodos analíticos e os métodos discursivos do domínio, potenciais instrumentos teóricos e operacionais que permitiriam investigar o próprio corpo de trabalhos desenvolvido em suas fronteiras. Ao apontar para a linhagem discursiva, os autores adentram o percurso de estudos dos *loci* (lugares) chegando até a relevância epistemológico-histórica de Emanuele Tesauro não apenas para essa dimensão, como também para a construção lógica da OC.

No mesmo ano, Saldanha (2017) procurou demonstrar o potencial de compreensão simbólica do pensamento de Tesauro para a OC, identificando as relações de sua teorização com as modernas figurações sociais e culturais do domínio. A aproximação coloca em cena as ligações possíveis e urgentes entre uma teoria barroca e as aberturas de uma teoria crítica da OC, principalmente relativa às pluralidades culturais.

Em “Who is Tesauro”, Saldanha, Silveira, Crippa e Almeida (2018) aprofundam o questionamento sobre a ausência de Emanuele na OC, indo, neste momento, objetivamente a análise crítica das razões que justificariam o apagamento do pensamento tesauriano. Em pauta foram identificados pelos autores alguns aspectos centrais para tal ausência, a saber, a chamada vitória do mecanicismo sistêmico a partir de Bacon e seu Novo Organon aplicado ao domínio, o neopositivismo e sua força no campo, principalmente por sua condição estruturada na lógica, a economia política da ciência, que orienta a OC para as demandas do mercado e da indústria.

No mesmo coração dos estudos tesaurianos no Brasil, Menezes (2018), na tese “*Rasum tabulae*: um limiar metafórico-escritural dos estudos da informação,” explora o papel do conceito de retórica de Emanuele Tesauro para a Ciência da Informação, demonstrando a profundidade complexa das relações ontológicas no teórico do século XVII. As potencialidades culturais estão aqui destacadas por Menezes (2018), desdobrando a análise da metáfora na retórica para o papel do conceito de agudeza na teoria de Tesauro.

3 Caminhos da tradução: abrindo cenários para os estudos tesaurianos no mundo lusófono

O caráter metalinguístico do texto de Tesauro evoca não só uma maneira de compreender e restaurar a retórica aristotélica, mas de estabelecer uma prática de escrita, bem como, juntamente com a apresentação do método de tal prática, cheia do entrelaçamento de informações, conceitos, práticas, na forma de comentários. Todas essas possibilidades, ao mesmo tempo, soam como uma “prescrição”, no sentido de explorar formas de escrever, falar e representar como deveria ser feito, uma fonte que existe para todos os grandes índices.

Essa é, em suma, a loucura do Emanuele: ele está usando o Aristóteles lógico (analítico-conceitual), mas sob uma teoria do Aristóteles retórico (o discursivo) para indicar a dinâmica das palavras em relação às coisas. Como dito anteriormente, a parte traduzida do texto de Emanuele foi o Índice Categórico. O método adotado foi tradução palavra por palavra, com a observação de que nos casos em que a tradução

se tornava inaceitável o método era abandonado e tais palavras permaneciam na língua original.

Partindo do ponto de vista que a tradução é um exercício de comunicação entre diferentes línguas, épocas, histórias, enfim, culturas, que consiste em relacionar o significado de uma palavra com outras palavras que não pertencem à mesma cultura, o trabalho foi, e ainda está sendo feito, envolvendo quatro fases:

- Definição do escopo de tradução com foco na relação entre o pensamento de Tesouro e a OC, chegando até o Índice Categórico;
- Primeiro contato com a obra com apropriação da Introdução e do Índice Categórico;
- Tradução propriamente dita, que corresponde a parte criativa da tradução;
- Avaliação da tradução à luz do léxico da OC.

Na segunda fase a dificuldade encontrada dizia respeito ao desenho de algumas letras usadas à época. A terceira etapa foi a mais trabalhosa e criativa da tradução, envolveu a pesquisa entre os significados possíveis para os termos e as escolhas, segundo o tradutor, das mais fiéis, em português, às usadas pelo autor do texto. O apoio nesta fase foram os seguintes dicionários: *Il Nuovo Dizionario Italiano Garzanti* (1991), *Zingarelli minore* (2001) e *Dizionario Portoghese-Italiano/Italiano-Portoghese* (1960).

4 Traduzindo o movimento do Barroco: a dinâmica da OC em Tesouro

Tesouro é fruto inescapável de um pensamento barroco, e assim se faz sua linguagem. Na abertura de seu Índice Categórico, o teórico do Seiscentos diz-nos:

Secreto realmente secreto: nova, e profunda, incansável
Mina de Infinitas Metáforas, de símbolos argutos, e de
engenhosos Conceitos. (TESAURO, 1670, p.107, tradução de
Silva, 2018).

A linguagem barroca de Tesouro escorre sobre forma e conteúdo, sobre texto e contexto. O que parece-nos distante, no entanto, reencontra nossa linha argumentativa no *Trivium* (gramática, retórica e lógica): o oculto a ser revelado (o conhecimento em sua dependência de movimentos anti-entrópicos, dependente dela, da organização) através de “Conceitos” (em maiúscula na visão de Tesouro).

No entanto, a (prematura ou original, a inovadora ou apenas contextual, posto que assim o barroco pensava) posição do pensamento de Tesouro nos coloca, antes dos “Conceitos”, o papel das “Metáforas”, ou ainda “Infinitas Metáforas” que levam à criação, à reprodução e a multiplicação (esta, sim, finita) de “Conceitos”. Desdobra-se daqui o poder da engenhosidade do intelecto na sua compreensão do mundo através deles, metáforas e conceitos.

Mas que [...] outro não é o engenho que penetrar os
objetivos altamente ocultos sob diversas categorias; e de
compará-los entre si; por essa razão, agradecimentos infinitos

sejam dados ao nosso Autor, primeiro a abrir essa porta secreta a todas as Ciências. [...] (TESAURO, 1670, p. 107, tradução de Silva, 2018).

A condição do tempo-espaço intersubjetivo do Barroco e do Seiscentos se coloca: a (re)volução constante dos “astros” que não são divinos e também “naturalmente” o são. O sagrado e o profano não possuem separação, mas a ciência ganha sua independência. Estranha figuração à primeira vista. Não muito distante, no entanto, quando a hermenêutica pós-estruturalista nos revela o mundo estratificado e suas confluências, a transgramaticalização do ser a partir da cultura. Estariam, de fato, em 2018, apartadas as relações entre religião, ciência e estado? Não só a sociologia da cultura e a antropologia cultural o fizeram, como os estudos críticos em OC já desmentiu o fato algumas dezenas de vezes, por exemplo, em análises estruturais dos fundamentos arbitrários de classificações totalizantes, como Classificação Decimal de Dewey e Classificação Decimal Universal.

Desdobra-se aqui o papel das “Categorias”, diálogo pontual com Aristóteles. Tesouro (1670) recorrerá, posteriormente, no Índice (não coincidentemente Categórico) para identificar a capacidade de compreender e de (inovação barroca, de natureza retórica, porém com sede na própria Retórica, a obra, aristotélica) revelar e de construir o conhecimento a partir da linguagem (ou seja, das metáforas e seus conceitos – esta, estrutura fundamental de ser compreendida, ou seja, conceitos derivados de metáforas, e não o contrário). O movimento de aproximação e, enfim, de comparação, estratégia científica moderna fundamental para toda a *episteme* nascente (incluindo a futura teoria da evolução das espécies), funda-se como central no trato da linguagem.

[...] outro não sendo o filosofar, que voar com a mente por todas as Categorias: a pesquisar as Notícias, ou seja, *Circunstâncias*; para desenhar Argumentos: e quem deles compreende, melhor filosofa. (TESAURO, 1670, p. 107, tradução de Silva, 2018).

Do e no comparar podemos tocar o real através da dimensão relevada pelas “Categorias”, da “informação”, ou seja, das “Notícias” das coisas elas mesmas (preceito científico no plano empírico) às “Circunstâncias” de seu aparecimento, é possível estabelecer “Argumentos”. Tesouro (1670) “brinca” aqui com os tubos de ensaio do *Trivium*: da lógica à retórica, passando pela gramática, é através da, não fora, da linguagem que se pode conhecer o mundo (típica posição pós-Gutenbergiana que consegue o mundo, no Seiscentos, como um emaranhando natural já espelhado no livro – o livro da natureza já está em franca atividade tipográfica, relevando-se na natureza do discurso científico “provado” bibliograficamente.

5 Considerações em curso: Tesouro aquém e além dos Trópicos

O Barroco obedece ao movimento dos extremos que se reaproximam. O seu tempo-espaço é o da dinâmica das coisas naturais que se emaranham no simbólico e dele se (re)concebem. Tesouro está nesse tempo. E talvez por isso, para além das hipóteses de seu apagamento nos estudos em curso sobre o seu pensamento para a OC, seu acesso ainda seja raro e raso.

O hermetismo da linguagem tesauriana pode, nesse sentido, em um primeiro momento, não só afugentar a curiosidade do domínio, como equivocadamente identificar uma distância inalcançável. O espelhamento nome e instrumento, sujeito e linguagem documentária, perder-se-ia, pois, sem diálogos com (justamente) linguística e semiótica, searas afins à OC e dedicadas ao estudo de Tesouro. Poderíamos, pois, identificar o corpo de estudos tesaurianos atuais como parte de um enfoque histórico pontual nos trópicos, oriundo do Brasil.

Entretanto, com lentes epistemológico-históricas, focadas na instância constante da recontextualização, via o lento e necessário processo de tradução, o pensamento de Tesouro se abre, firmando-se não só aderente, como co-fundador (dentre tantas margens de construção teórica do domínio) da OC. Para, além disso, usando a própria metáfora tesauriana, se das lentes passamos à luneta, podemos enxergar-perceber que Tesouro adentra o cerne dos mais difíceis e instigantes dilemas, atuais e históricos, da própria OC.

Referências

- Almeida, Marco A. de; Crippa, Giulia (2009). De Bacon à internet: considerações sobre a organização do conhecimento e a constituição da ciência da informação. *Ponto de Acesso*, Salvador, 22(3): 109-131.
- Almeida, T.; Saldanha, G. S. (2017). Entre a abordagem analítica e os loci epistêmicos: um debate metametodológico para a organização do conhecimento. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 2017, Marília. Anais do XVIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Marília: PPGCI UNESP. p. 1-20.
- Menezes, Vinícios Souza de. (2018). *Rasum tabulae*: um limiar metafórico-escritural dos estudos da informação,. Tese, 2018. Doutorado em Ciência da Informação. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – PPGCI IBICT UFRJ.
- Monteiro, Silvana D.; Giraldez, Maria Júlia C. (2008) Aspectos lógico-filosóficos da organização do conhecimento na esfera da ciência da informação. *Inf. & Soc.: Est.*, João Pessoa, v. 18, n. 3, set./dez., p. 13-27.
- Saldanha, G. S. (2017). Sobre a O²S²O, de Tesouro à Bourdieu: linguagem simbólica e a organização ordinária dos saberes socialmente oprimidos. In.: Lucas, Elaine Rosângela de Oliveira; Silveira, Murilo Artur Araújo da. (Org.). *A Ciência da informação encontra Pierre Bourdieu*. 1ed.Recife: UFPE. p. 173-196.

- Saldanha, G. S.; Souza, R. F. (2017). Teoria barroca da organização do conhecimento: Emanuele Tesauro e o espelho turvo das tensões entre epistemologia, metodologia e sociedade. *Informação & Informação* (Online), v. 22, p. 11-32.
- Saldanha, Gustavo S.; Silveira, Naira C. (2016). The treasure of Tesauro: knowledge organization, rhetoric and language. In.: Conference of the International Society for Knowledge Organization (ISKO). *Proceedings...*. Berlim: Springer. Pp. 301-321.
- Saldanha, G. S.; Silveira, N. C. ; Crippa, G. ; Almeida, T. (2018). Who is Tesauro? The man, the words and the things. In: 15th International ISKO Conference, 2018, Porto. *Proceedings...* Porto: Universidade do Porto. v. 1. p. 1-15.
- Tesauro, Emanuele. (1670). *Cagioni Instrumentali delle argutezze oratorie simboliche et lapidarie: índice categórico*, p.107-122. In: Tesauro, Emanuele. (1670). *Il cannocchiale Aristotelico*. Turim. Tradução de Maria Helena Teixeira da Silva (2018).